

ಕಿಟೆಲರ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಲೋಕನ

ಡಾ. ಶೈಲ ಕೆ ಎನ್

ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17442557>

Corresponding Author: ಡಾ. ಶೈಲ ಕೆ ಎನ್

Introduction

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತಪಾದ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ. ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನಜೀವನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಟೆಲರ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಕನ್ನಡ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವರು ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್. ಇವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಿಟೆಲರಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೊಂಡರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆರವು ಪಡೆದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿತು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚ್ಛಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಧೋರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಿಟೆಲರು, ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ, ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ನೀತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾನವೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಕಠಿಣ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ.

ದ. ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕಿಟೆಲರನ್ನು “ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಡಿದು ದುಡಿದವನು ನೀನು” ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟೆಲರು ಕನ್ನಡಕಿತ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದುದು; ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಕಿಟೆಲರೇ ಪ್ರಥಮರು. ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರಾಗಿರುವ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯರಿಂದ ಮತ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಿಷನರಿ ಜನಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ತೋರಿದರು.

ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರು ಇವರು ಕಿಟೆಲರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೧. ಅತ್ಯಧಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆ. ೨. ಆಳವಾದ ಭಾಷಾ ಶಕ್ತಿ.

ಕಿಟೆಲರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳೆಂದರೆ,

- ಸಂಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ

- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ (ಅನುವಾದಿತ)
- ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು
- ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ
- ಪಂಚತಂತ್ರವು

ಸಂಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ (೧೮೬೫)

ಕಿಟೆಲರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆಯು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ೧೮೬೫ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸಂಕಲನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಮಕವಿಯ 'ಬಸವಪುರಾಣ', ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರ 'ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಧು', ಚಾಮರಸನ 'ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ', ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ 'ಗದುಗಿನ ಭಾರತ', ನಾಗಚಂದ್ರನ 'ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ', ಅಗ್ಗಳನ 'ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣ', ಹರಿಹರನ 'ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ' ರುದ್ರಭಟ್ಟನ 'ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ' ಮುಂತಾದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಕಿಟೆಲರು ಮುಖಾರಿ, ಭೈರವಿ, ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ೬೨ ಪುಟಗಳ ಈ ಸಂಕಲನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಸಂಗ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ೪೦೧ ಪುಟಗಳ ಗಾತ್ರವಾಯಿತು. ವಿಷಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಭಕ್ತಿ, ಅನಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ಆಸೆ, ದುರ್ಜನರು, ಮುಕ್ತರು, ಮಾಯೆ, ಯುದ್ಧ, ಬೇಡರು, ಕೌರವ - ಪಾಂಡವರು, ವಸಂತಮತು, ಸಕವಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ೪, ೫ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೨೫ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗೆ ಟೀಕು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ೧೦ ಗೂಡಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳ ನಿಘಂಟು ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಟೆಲರು ಸತ್ಪ್ರಿಯತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡದೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ (೧೮೬೬)

ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಕರ್ತೃ ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಿಸ್. ಹೆಚ್. ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಕೃತಿಯು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ

ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತದವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇಲ್ಸ್ ದೇಶದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ಎಂದು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನಾಂಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಿಟೆಲರು ಸರಳವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವೆಡೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ೧೮೫೭ರವರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಉಂಟಾದಾಗ ತಲ್ಲಣಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಳರಸರ ಧೈಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಕಿಟೆಲರು ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೈಗೆ ೧೮೫೮ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು. ನಂತರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಾಣಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿಯಾದುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕಿಟೆಲರ ಅಭಿಮತ.

ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರು ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬರಕೊಂಡು ಕಾಡುಮೃಗಗಳ ತೊಗಲನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು, ಭೂ ಜಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥವರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಪೃಥ್ವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವರು. ಆಗ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೋರಿದ ಇವರ ವೇಷ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದು. ಕರ್ತವ್ಯದಕ್ಷರೂ, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುವವರು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆ ಓದು ಗಿಳಿಯೋಡು ಎಂದೆನಿಸುವುದು. ವಾಚಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ಯಾವ ಗುಣ, ನಡೆ - ಕಟ್ಟುಗಳು ಕಾರಣವಾದವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ನಾವು ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು

ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೇಶೀಯ ಕೀಳರಿಮೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ.

ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಮೂರನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು (೧೮೬೬)

ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಕೃತಿಯು ೧೮೬೬ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೃತಿಯು ಹಲವಾರು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳದ ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ, ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ, ನಿಜಲಿಂಗ ಶತಕ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ಮಹತ್ವದ ನೀತಿ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸತ್ಯ, ಸಂಘಬದುಕು ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.

ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಭೂಗೋಳ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳ ಕುಟ್ಟು, ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿವೆ. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಗಂಧಕ, ಸೃಷ್ಟಿಕೆಗಳು ಶಬ್ದಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತಳಿಗಳು ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಹುಳಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿವೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಅಂಗಿಗಳು ಕುರಿಯ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮನರಂಜಕವೆನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಿಟೆಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳು ಅವರ ಸೋಪಜ್ಜತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವೆನಿಸಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ (೧೮೭೪)

ಸಂಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಮಾಲೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ. ಇದನ್ನು ೧೮೭೪ರಲ್ಲಿ ಕಿಟೆಲರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೃತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೧೬ ಪುಟಗಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. The present volume of selections from canarese poetry has been prepared not only with regard to the want of schools, but also with the aim to cultivate a taste for good poetry in the reader ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಾರದು ಎಂದೆನಿಸಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಟೆಲರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

Finally the editor advises the student to pay regard to the list of additions and emendations and to make the necessary alternations at once and expresses the hope that the present anthology will indeed proved to be flower ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೃತಿವಿಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಓದುಗರ ಸದಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯದ ವಿಷಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದುದು. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಕುಮಾರವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ದಾಸರು, ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ, ಷಡಕ್ಷರಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೇಶಿರಾಜ, ನಾಗವರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಕಾವ್ಯ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಗಳ ಜೀವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸ್ತುತಿ, ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವಿಧಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ, ದೇವರು, ಪಾಪ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ ೧೦೩ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೂ 'ಪರಿಚ್ಛೇದಂ', ಅನ್ವಯಂ ಮತ್ತು 'ಟೀಕು' ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಭಾಗ, ಪದಾನ್ವಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೀಕು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಘಂಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೬೩೧ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ.

ಸಂಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲನಕ್ರಮವು ಕಿಟೆಲರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ

ಕಿಟಲರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನೀಡುವಿಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಅವರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಹೀನ, ವಿರೋಧವೂ ಆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಟಲರ ಮತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾವ್ಯದ ಆಸ್ವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಿಟಲರಿಗೆ ಇದು ಅಶ್ಲೀಲವೆಂದು ತೋರಲು ಕಾರಣ ನೈತಿಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಧೋರಣೆ. ಕಾವ್ಯವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶೀಲವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿ, ರೂಪಿಸಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಹೊರತರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುಣ ನಿರ್ಣಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗೋಲಾಗಕೂಡದು.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕೃತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು. ಕಾವ್ಯಮಾಲೆಯ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕವಿಗಳ ಜೀವನ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಿಟಲರ ವಿವೇಚನೆಯು ೧೮೭೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಶಬ್ದಕೋಶವೇ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಕೋಶದ ಮಾತೃಕೆಯಾಯಿತು.

ಕನ್ನಡ ಪಂಚತಂತ್ರವು (೧೮೭೬)

೧೮೭೬ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮುನ್ನುಡಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ, ಪಿಂಗಲ ಇವರ ಕಾಲಾನಂತರವೇ ಪಂಚತಂತ್ರವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಣಿನಿಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೭೦. ಜೈಮಿನಿಯದು ಕ್ರಿ.ಪೂ ೫೦ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರು 'ಕೊಸಗಾರ್ಡನ್' ಎಂಬವರು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಟಲರು ವಸುಭಾಗಭಟ್ಟನ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಥೆ ನೀತಿಕಥೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಕಥೆಗಾರನಾದ ಈಸೋಪ ಮೊದಲಾದವರು ಬರೆದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳಗನ್ನಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಬರೆದ ಇದರ ಶೈಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಈಸೋಪನ ನೀತಿಕಥೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕಥೆಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ನೀತಿಕಥೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಥಾನ ದೊರಕುವಂತೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಯೊಂದೇ ಇರದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಸೋಪನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕನೀತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಿಟಲರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಸೋಪ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ಜ್ಞಾನಿ. ಹುಟ್ಟು ಗುಲಾಮನಾದ ಈತ ದಾಸ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ಕ್ರೋಯಿಸೆನ್ ರಾಜನಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೃತಿಗಳು ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದವು. ಜನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದು ನೀತಿಕಥೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೂಲ, ಪಾಠಾಂತರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಂತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಮರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಕಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಸಮಾಜದ ವಿಡಂಬನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು. ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು.

ಕಿಟಲರ ಈ ಶೈಲಿ ನಡುಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡವು ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಬರವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾವ್ಯ ಮಂಜರಿ (೧೮೭೭)

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಘಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ೬೦ ಪುಟಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ೧೮೭೭ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಿಟಲರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕೃತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಶಿರೋನಾಮೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಸವಪುರಾಣ, ಜ್ಞಾನಸಿಂಧು,

ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ, ಭಾರತ ಭಾಗವತ, ಅಭಿನವ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ, ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಿಟೆಲರ ಅನಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತು ದೇಶಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಪಟೇಲರನ್ನು “ಕನ್ನಡ ಕವಿಚರಿತೆಯ ಕುಲಪುರೋಹಿತ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕರ ಸೂಚಿ

೧. ಕೆ.ಎಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯು: ೧೯೯೪ ಕಿಟೆಲ್ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಿಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
೨. ರೈಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಮನೋರಾಜ್: ೨೦೧೯, ಮಿಷನರಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ, ಇಂಟರ್ ಡಯೋಸಿಸನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
೩. ಆರ್. ಸಿ ಹಿರೇಮಠ: ೧೯೩೧ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಿಟೆಲರ ಕೊಡುಗೆ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜು ಧಾರವಾಡ.
೪. ಬಿ. ವಿ ಮಹಿದಾಸ: ೨೦೧೦, ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೫. ರೆವರೆಂಡ್ ಎಫ್ ಕಿಟೆಲ್: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಹಾವನೂರ್, ಐಬಿಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೬. ಜಿ ಎಂ ಹೆಗಡೆ: ೧೯೯೪, ರೆವರೆಂಡ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ - ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.
೭. ಬಿಬಿ ಮೊಳೆಯಾರ: ೧೯೯೪, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಪುತ್ತೂರು.
೮. Kittel F. Canarese Poetical Anthology, Asian Educational Services, Madras, 1995.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.